

**DESAFIOS PARA A ADEQUAÇÃO À LEI Nº 11.947/2009 NA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR: UMA
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

DOI: 10.5281/zenodo.17941519

Brenda Ribeiro Guimarães ¹

¹ Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
brendaribeiroguimaraes@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5342422157169917>

Edilma Dias Negreiros Lopes ²

² Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
edilmadnegreiros@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2575609935263462>

Joyce Martins da Silva ³

³ Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
joyce1dianopolis@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6251590553511459>

Leonardo de Andrade Carneiro ⁴

⁴ Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
leonardo.andrade@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Luciano Lima de Oliveira ⁵

⁵ Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
lucianocarolina@bol.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5299225942404427>

Sofia Gomes Negreiros ⁶

⁶ Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
sofianegreiros4@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071111073269187>

Valdirene Cássia da Silva ⁷

⁷ Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
valdirene.silva0@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

Esta revisão bibliográfica considerou dois artigos que tratam sobre a implementação da Lei nº 11.947/2009, que exige que, no mínimo, 30% dos recursos federais destinados à alimentação escolar sejam aplicados na aquisição de alimentos da agricultura familiar. Para tanto, para responder esse questionamento utilizou-se a seguinte questão “Como as unidades escolares podem se preparar para aplicação do percentual previsto na Lei n. 11.947/2009 referente à aquisição de produtos alimentares na agricultura familiar local para atendimento da merenda escolar?”. Tendo como objetivo analisar o cumprimento do percentual mínimo dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para a aquisição dos gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar no Brasil, no período de 2013 a 2016, e verificar como Santana do Livramento tem usado os recursos do PNAE, elencando os entraves e desafios na aquisição dos alimentos diretamente da agricultura familiar. Os estudiosos sustentaram-se em pesquisa mista, com a coleta e análise de dados secundários obtidos no sítio oficial do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e dados primários, a partir de entrevistas. Foi realizado também um delineamento ecológico e longitudinal. A coleta foi por meio de dados públicos disponibilizados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Construíram-se mapas temáticos e de correlação espacial para análise da distribuição espacial da compra e realizou-se análise de tendência. A análise evidenciou um conjunto de fatores que comprometem a implementação efetiva da Lei nº 11.947/2009, dentre os quais se destacam a insuficiência de documentação por parte de muitos agricultores familiares, a limitação da escala produtiva, a prática de preços pouco competitivos e as fragilidades logísticas relacionadas ao transporte, armazenamento e processamento dos alimentos. Somam-se a esses desafios a carência de conhecimento técnico dos gestores escolares sobre a dinâmica da produção local e a ausência de cardápios adaptados à sazonalidade dos produtos da região, o que reduz as possibilidades de integração entre oferta e demanda, os quais, podem ser apaziguados com a preparação eficaz incluindo a integração entre os setores públicos envolvidos na alimentação escolar, o fortalecimento institucional das políticas públicas de apoio à agricultura, o engajamento dos diretores escolares e a implementação de reformas estruturais, como o aumento do acesso ao crédito para pequenos produtores rurais. Conclui-se que a preparação das unidades escolares para cumprir a Lei configura-se como medida imprescindível para a efetivação do direito social à alimentação. Trata-se de uma política que integra sustentabilidade, desenvolvimento econômico local e promoção da justiça social.

Palavras-chave: Agricultura familiar; Alimentação escolar; Política pública; Segurança Alimentar.

Referências:

OLIVEIRA, Genykléa Silva de et al. Desigualdade espacial na compra de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar no Brasil. **Saúde em Debate**, v. 46, p. 175-189, 2022. <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/HVcjQZcmQQn4FQYPNKBQkH/?lang=pt>

TROIAN, Alessandra; BREINTENBACH, Raquel. O Programa Nacional de Alimentação Escolar em Santana do Livramento (RS): Desafios para a Adequação à Lei dos 30%. **Redes. Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 25, n. 2, p. 570-589, 2020. DOI: <https://doi.org/10.17058/redes.v25i2.14848>.